

‘Cupcake’, et yak-kupp

Tekst: Per M. Jørgensen

Fig. 1 ‘Cupcake’ springer ut. Foto: Gerd Jørgensen

For noen år siden da jeg skulle beplante en nordvendt side av min tomt, forsøkte jeg om forskjellige yak-hydrider kunne trives der. Jeg valgte en del hardføre, velkjente sorter, blant dem ‘Koichiro Wada’, en seleksjon av arten. De har alle klart seg, men der er en som skiller seg ut, ‘Cupcake’ (Fig. 1). Dette var en sort Cox i sin katalog beskrev som en lovende ny amerikansk (W. Thompson på 1980-tallet) introduksjon, men som jeg var litt i tvil om ville kunne klare seg. Dette var fordi den er en krysning med den lunefulle ‘Medusa’ (*Rh. dichroanthum* ssp. *scyphocalyx* × *Rh. griersonianum*, Fig. 2), en sort vi har hatt litt problemer med på Milde. Siden moren var *Rh. yakushmanum*, håpte jeg at den hadde bidradd med større hardførhet og villighet, og det har slått til for fulle. Det er derfor på tide å gjøre oppmerksom på dette lille vidunderet blant mange gode yak-sorter.

Egenskaper

Selve planten har en tett og lav vokseform (Fig. 3), og bladverket er vakkert mørkegrønt med brun behåring på undersiden – en virkelig god bladplante. Tidlig i mai sveller de tallrike

blomsterknoppene til røde «fyrtårn» som åpner seg til laks-rosa klokker (Fig. 4). Der er opptil 15 i hver blomsterstand – altså er den svært blomsterrik og med en uvanlig lysende rosa-rød

Fig. 2 ‘Medusa’, ‘Cupcake’s vanskelige far Foto: Terhi Pousi.

farge som har et oransje skjær. Det er få andre sorter som har så en elegant trompetform på blomsten, en arv fra farfaren, *Rh. griersonianum*. De er vakrest akkurat når de springer ut, men som de fleste yak-sorter blekner de fort (Fig. 5) og visner i det kremgule, men de har fremdeles en «lysende» utstråling helt til det siste. Derfor blir den nok vakrest på et skyggefullt sted der rødfargen står seg lengst.

Konklusjon

Jeg kjenner ingen andre sorter med denne spesielle blomsterfargen. Firmaet Waterer forsøkte tidligere å få til noe liknende ved å bruke en annen *Rh. dichroanthum*-hybrid,

Kilder:

Cox, K. (2005): Rhododendrons & azaleas. A colour guide. Marlborough
Cox, P. A. & K.N.E. (1988): Encyclopedia of Rhododendron hybrids. London.
Salley, H.E. & Greer, H.E. (1992): Rhododendron hybrids, Second edition. Portland.

Fig. 3 ‘Cupcake’ med røde knopper på en bred, lavtvoksende plante Foto: Gerd Jørgensen

Fig. 4 Detalj av ‘Cupcake’s blomster som nyutsprungne Foto: Gerd Jørgensen.

‘Fabia’ som forelder, men med dårligere resultat, skjønt der er et unntak: ‘Percy Wiseman’ som blir høyere og mindre tettvoksende og har åpnere mer gule blomster som holder fargen (Fig. 6). Dette er en grei plante som finnes i mange anlegg og er lettere å få tak på, men den har ikke elegansen til ‘Cupcake’ som synes å være lite kjent selv i USA.

Takksigelser

Jeg har som vanlig hatt kyndig hjelp fra Terhi Pousi og min kone Gerd som også har bidradd med fotografier. Takk!

Fig. 5 Blomster i sluttstadiet, bleike men fremdeles med lyskraft Foto: Gerd Jørgensen

Fig. 6 ‘Percy Wiseman’, enda en god guloransje yak-hybrid Foto: Terhi Pousi.